

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOIY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOIYSHKORONA ISTE'MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Голипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрийгитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOIY MUHOFAZA VA HAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрийгитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA‘LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOIY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Ш.М. Содикова

Халқаро Ўзбекистон ислом
академияси профессори, соц.ф.док. (DSc)
e-mail: sodikovashohida1011@gmail

Л.Қ. Эрйигитова

Термиз муҳандислик
технология институти,
соц.ф.ф. доктори (Phd)
e-mail: lobarxoneryigitova@gmail. com

ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183150>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада бугунги жамиятимизнинг муҳим пойдевори бўлган оила барқарорлигига таҳдид солаётган – ажримлар ҳақида, оила ажримларини келтириб чиқараётган турли ижтимоий, маънавий, иқтисодий ва психологик омиллар ҳақида сўз боради. Бугунги кунда оила ажримларини турли соҳа мутахассислари - юристлар, тарихчилар, психологлар, жамиятшунос – социологлар томонидан ўрганилаётгани бежизга эмас. Дунё миқёсида оила трансформацияси бораётган бир даврда оила муаммоларини тақиқ этиш, илмий асосда ўрганиш ва мавжуд муаммоларни аниқлаб уларга ечим топиш муҳим ва долзарб мавзулар сирасига киради. Зероки, оила тинчлиги ва фаровонлиги ҳамма мамлакатларда ҳам жамият тинчлиги ва фаровонлигининг асоси бўлиб келган. Халқимизнинг оила борасида асрлар давомида шаклланиб келган оила қадриятлари ҳамда юртимиздан етишиб чиққан дунёга машҳур буюк аждодларимизнинг оила борасидаги илмий назарий қарашлари ўз кадр қимматини йўқотмай келаётган, фақат эзгуликка ва тараққиётга хизмат қилиб келаётган буюк мерос эканлигини инсоният ўз ибтидосининг аввалидаёқ эътироф этганлиги биз бугунги авлодларга фахр ва ифтихор хиссини беради, шубҳасиз.

Калит сўзлар: оила, барқарорлик, ажрим, омиллар, репреспектив, қадрият, маъсуллия, бурч, функция, дин, аёллар ҳуқуқлари, репродуктив саломатлик.

Ш.М. Садикова

Международная Исламская
академия Узбекистана,
док.соц.наук (DSc), профессор
e-mail: sodikovashohida1011@gmail,

Л.Қ. Эрйигитова

Термезский инженерно-
технологический институт,

док.филос.по соц. наукам (Phd)
e-mail: lobarxoneryigitova@gmail.com

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН СЕМЕЙНЫХ РАЗВОДОВ КАК ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ СЕМЬИ

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о разводах, угрожающих стабильности семьи, которая сегодня является важной основой общества Узбекистана. Речь также идет о различных социальных, духовных, экономических и психологических факторах, вызывающих семейные разводы. Так, на сегодня семейные разводы изучают специалисты самых разных отраслей науки - юристы, историки, психологи, социологи. В эпоху глобальной трансформации института семьи, изучение семейных проблем на научной основе и поиск решений существующих проблем являются одним из важных и актуальных тем в гуманитарных науках. Это связано с тем, что мир и благополучие семьи были основой мира и благополучия общества во всех странах. Семейные ценности народа Узбекистана, сформировавшиеся веками, и научно-теоретические взгляды наших великих предков не утратили своей ценности. Это касается и института семьи, где эти нормы могут служить укреплению отношений между супругами.

Ключевые слова: семья, стабильность, развод, факторы, ретроспективный, ценности, ответственность, долг, функция, религия, права женщин, репродуктивное здоровье.

Sh.M. Sodikova

International Islamic Academy of Uzbekistan,
(DSc), professor,
e-mail: sodikovashohida1011@gmail,

L.Q. Eryigitova

Termiz Institute of Engineering Technology,
Doctor of Philosophy in sociology (Phd)
e-mail: lobarxoneryigitova@gmail.com

STUDYING THE CAUSES OF FAMILY DIVORCE AS ONE OF THE FACTORS OF ENSURING THE STRENGTH OF THE FAMILY

ANNOTATION

The article talks about divorces that threaten the stability of the family, which today is an important foundation of society in Uzbekistan. We are also talking about various social, spiritual, economic and psychological factors that cause family divorces. So, today, family divorces are studied by specialists from various branches of science - lawyers, historians, psychologists, sociologists. In the era of global transformation of the family institution, the study of family problems on a scientific basis and the search for solutions to existing problems are one of the important and relevant topics in the humanities. This is due to the fact that the peace and well-being of the family has been the basis of the peace and well-being of society in all countries. The family values of the people of Uzbekistan, formed over the centuries, and the scientific and theoretical views of our great ancestors have not lost their value. This also applies to family institutions, where these norms can serve to strengthen relations between spouses.

Keywords: family, stability, divorce, factors, retrospective, values, responsibility, duty, function, religion, women's rights, reproductive health.

Инсон учун муқаддас ҳисобланган оила кишилик жамиятининг ижтимоий пойдевори. Оилавий қадриятлар ва фарзанд тарбиясига эътиборсизлик, оилавий ажримларнинг ижтимоий салбий оқибатларига етарлича ва объектив баҳо бермаслик энг хавфли маънавий-мафкуравий таҳдид ҳисобланади. Қолаверса, оилавий қадриятлар ва ёшлар тарбиясига эътиборсизлик маълум даражада бу муаммога нисбатан назоратсизлик, укувсизлик ва билимсизликнинг авж олиши билан изоҳланиши мумкин [1, –Б.5]. Шу муносабат билан ҳар қандай жамиятнинг бахт-

саодати унда оила институтига муносабат қандайлигига боғлиқлиги масаласида баҳслашиш қийин. Аммо Ғарбда ўтган асрда бўлиб ўтган иккинчи жаҳон урушидан сўнг пайдо бўлган авлодлар учун ота-оналарининг анъанавий қарашларга риоя қилиб яшаб келишлари «эскилик сарқити» бўлиб қолди. Оила муқаддаслиги, унинг никоҳ орқали барпо қилиниши ҳамда жамият тизимида оиланинг муайян функциялари мавжудлиги ёш авлод томонидан очиқ рад этилди. Ғарбда сўнгги ўн йилликларда таркиб топаётган янги типдаги оилаларни ҳимоя қилиб айтилаётган кўплаб фикрлар ҳам мавжуд. Бундай даъватчилар анъанавий оила емирилишининг жамиятга келтирадиган ижобий ижтимоий оқибатларини гапириб чарчамайдилар. Бироқ, аслида, унинг «ижобийлигини» қуйидаги фактларда кўриш мумкин: қирқ йил ичида ер юзи аҳолиси икки бараварга кўпайиб, етти миллиарддан ошди, ўлим билан туғилиш кўрсаткичлари бир хилда, баъзан туғилишдан кўра ўлим кўрсаткичи юқори. Европанинг қирқта мамлакатидан фақат мусулмон давлати Албаниядагина 2000 йил халқни сақлаб қолиш учун етарли туғилиш даражасини кўрсатди. Бошқаларида эса қуйидан қариш жараёни бошланган. Агар 1960 йилда Европа аҳолиси ер юзи аҳолисининг чорак қисмини ташкил этган бўлса, 2000 йилда олтидан бирини ташкил этди, 2050 йилга бориб эса бор - йўғи ўндан бирини ташкил қилиши эҳтимоли бор [2, – Б.107]. Бундай демографик инқироз, ҳатто, миллий қадриятини яхши сақлаб келган Японияга ҳам таҳдид солаётганлиги Ё. Ясудо ва Н.Тиэ каби олимлар томонидан эътироф этилмоқда [3, – Б.67] Унинг аҳолиси сонидан чорак қисмини ташкил этган филиппинликлар ҳиссаси келажакда ортиши мумкин. Япон ҳукумати эса фарзандини олти ёшгача тарбиялаш учун субсидияни йилига 2400 долларгача оширди. Оилавий ажримлар олдини олиш борасида халқимиз ўзига хос миллий тажрибага эга. Мазкур тажриба ибтидоси халқимизнинг илк давлатчилик тамойиллари шакллана бошлаган даврларга бориб тақалади. Бундай тажрибани ўрганиш ва бугунги ҳаётимизга татбиқ этиш оилавий ажримлар профилактикасида қўлланадиган энг зарур жиҳатдир. Шарқнинг буюк алломалари асарларида Марказий Осиёда яшаб келаётган халқлар ва ўзбек халқимизнинг оилавий ҳаёти, ундаги ўзаро муносабатларнинг миллий ҳамда ижтимоий-психологик хусусиятлари, эр-хотиннинг бурч ва вазифалари, оиланинг турмуш тарзи ва тарбиявий муҳити, низоли ва ажрим ҳолатидаги мақбул ечимлари ҳақида қимматли фикрлар мавжуд. Оилавий турмуш ва ундаги шахслараро муносабатлар маданияти, зиддиятли ҳолатлар ва оилавий ажримлар масаласи буюк муҳаддис алломалар ва мутафаккир олимлар томонидан кенг ёритилган. «Шарқнинг буюк мутафаккирларининг фикрлари ҳозирги замон илм-фани учун ҳам катта ижтимоий, мафкуравий аҳамиятга эгадир» [4, – Б.323]. Аждодларимизнинг илмий меросини ўрганар эканмиз, уларда баён этилган оилавий ҳаёт қоидалари, ундаги муносабатлар маданияти, фарзанд камолоти, эркак ва аёл муносабатлари, оилада мунозарали ҳолатлар пайдо бўлиш сабаблари ва уларнинг олдини олишдаги тўғри ечимлар топиш ҳақидаги қимматли фикрлар халқимизнинг кўп минг йиллик тарихий тараққиёти давомида тўпланган бебаҳо тажриба, авлодлар узвийлиги асосида таркиб топган илмий-маънавий мерос эканлигига яна бир қарра амин бўламиз. Муқаддас «Қуръони Карим» ва ҳадисларда ҳам оилавий турмушнинг ва эр-хотин муносабатларининг барча томонлари ҳақида қимматли маълумотлар ва шайрий қонунлар ёритилган [5, – Б.18]. Шариат ҳукмича, эр, аввало, оиланинг барча молиявий ва маънавий тарафларига жавобгар, уни четдан бўладиган ҳар қандай хуружлардан ҳимоя қиладиган шахсдир. Эркак киши учун фазилат ҳисобланмиш оғир-босиқлик ва оила тебратишдаги тadbиркорлик каби сифатлар мавжудлиги сабабли ҳам улар оила бошлиғи ҳисобланади. Яхши хотин диёнатли, эр уйини обод қиладиган ҳамда унга умр бўйи садоқатда бўлган аёлдир. Аммо масаланинг бошқа бир жиҳати ҳам бор, яъни асрлар қаъридан, турли қийин вазиятлардан маърифатпарвар аждодларимиз саъй-ҳаракати ва фидойилиги туфайли эсон-омон сақлаб келинган миллий тажрибани бугунги авлод қай тарзда ва қанчалик идрок эта олади? Тан олишимиз керак: кейинги истибод йилларида миллатимиз ўз тарихий илдизидан зўрлик билан узоқлаштирилди, қадриятлари ва миллий менталитетини деярли йўқотиш даражасига тушиб қолди. Аёлларнинг жамият ҳаётидаги ўрни нотўғри талқин этиб келинди. Аслида, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганларидек, «Бир ҳақиқат аёнки, ҳар қандай халқнинг маънавий даражасини, аввало, шу юрт аёлларининг

маънавий савияси белгилайди. Буюк сиймоларнинг ҳаётига назар ташласак, уларнинг шахс сифатида камол топишида меҳрибон оналари, доно рафиқалари ғоят муҳим роль ўйнаганини кўрамиз» [6, – Б.67]. Дарҳақиқат, халқимиз тарихий тараққиётдан юқоридаги фикрга кўплаб далиллар келтиришимиз мумкин. Масалан, «Амир Темур ва темурийлар даврида аёллар қайси табақага мансуб бўлмасин, жамиятнинг ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ҳаётида фаол иштирок этди. Бунда Амир Темур томонидан йирик марказлашган давлатнинг барпо этилиши, дунёнинг кўплаб мамлакатлари билан йўлга қўйилган савдо-сотик ва дипломатик муносабатлар муҳим омил бўлди» [7, – Б.4]. Янгиланиш жараёнлари туфайли ўзлигимизга қайтдик, демак, оила қадриятлари борасидаги миллий тажрибани оилалар мустаҳкамлигига хавф солаётган оила ажримлари борасидаги муаммолар ечимида қўллашга имконимиз бор. Зардўштиликда никоҳ ва оила, унинг низо ва ажримлардан холи бўлишлиги ва оилавий бурч масалалари муҳим ўринда турган, кўп хотинлилик ман этилган, балоғатга етганларнинг оила қурмаслиги қораланган. Шунингдек, унда никоҳ ва ажримларнинг ўзига хос мезонлари келтириб ўтилганки, ушбу мезонлар оилани ажримлар гирдобидан олиб чиқиб, сақлаб қолишга йўналтирилган. Аждодларимизнинг диний таълимотида оила муқаддас саналганлиги учун бошқа сабабларга кўра, жумладан, игво, тухмат, жуфтларнинг ўзаро келишмовчилигига, ота-она билан чиқиша олмаслик баҳонаси билан оилани бузиб никоҳни бекор қилишга асло йўл қўйилмаган, зардўштилик ва исломда ҳам никоҳда икки томон тенг ва муносиб бўлишлиги таъкидлаб ўтилган. Ислом таълимотида никоҳ ва талоқ масалаларига ғоят жиддий эътибор берилиши диққатга сазовордир. Ислом қонунчилигининг машҳур асари «Ҳидоя» комусий асарида барча оилавий масалалар «Никоҳ китоби», «Талоқ китоби» - деб номланган икки йирик бўлимда келтирилиши ҳам бежиз эмас [8, – Б.39]. Никоҳ тартиблари ва ҳаётий тажрибага кўра, келин ва куёв насл-насабда, ижтимоий мавқеяда, билим-савияда, дид-фаросатда, илм-этиқод, мулкдорликда бир-бирига яқин бўлишлиги маъқул топилган. Аждодларимиз ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашга жиддий ёндашганлар, уларни тенгини топиб уйлантиришга ҳаракат қилганлар, айниқса, қизларга биринчи навбатда, инсоний фазилатлар шаклланганлигига, оиланинг муқаддас эканлиги, уни авайлаб асраш айнан уй бекаларига боғлиқлиги ҳақидаги жиҳатларни сингдиришган. Бизгача етиб келган насихатнома, пандномалар, тарбиявий аҳамиятга эга бўлган қимматли ҳикоялар фикримизга далил бўла олади. Жумладан, турк олими Юсуф Товаслий тўплаган «Ҳикматлар хазинаси»да келин бўлиш арафасидаги қизга бериладиган она насихати мазмунида аёлнинг оиладаги вазифалари, бурчлари ҳақида сўз боради, хусусан, «насихатнинг ҳар кимга лозимлиги, ўғит ҳаммага зарурлиги, насихат билмаганга ўргатади, билганни эсга солади», дейилади, ёшлар катталар насихатларига амал қилсалар масъуд ва бахтиёр турмуш кечиришлари, оила муаммоларидан узоқ бўлишлари таъкидланади.

Жаҳон илм-фани хазинасига муносиб ҳисса қўшган Абу Наср Форобий ўзининг «Фозил одамлар шаҳри» ва «Бахт-саодатга эришув ҳақида» асарларида инсон камолоти борасида тўхталиб, оила муносабатларига алоҳида эътибор қаратади. Оила муносабатларининг дарз кетишига, оқибатда оила ажримлари келиб чиқишида кераксиз урф-одатлар ҳам сабаб бўлиши ҳақида ёзади: «Раҳбарлар ёмон одатларни ўзида ифодаловчи ўтмишни ҳам ўзгартирмоғи керак. Акс ҳолда ўтмиш талабларига риоя этиб, унинг кайфияти сақланса турмушда ҳеч қандай енгиллик, ўзгариш ва ўсиш ҳам бўлмайди» [9, – Б. 224].

Абу Райҳон Беруний ҳам ижтимоий масалалар бўйича ўз нуқтаи назарини кўпгина комусий асарларида айтишга ҳаракат қилган. Унинг муайян қарашлари оилавий ҳаёт, оила ва никоҳ, оилавий қадриятлар ва оила аъзолари ўртасидаги муносабатларига хосдир: «яхши хулқ-яхшилиқ аломатидир», «бузуқ ниятли ва ёмон ахлоқли кишилар ўртага кириб олиши билан иш тўғри бўлмайди», «тенглик ҳукм сурган жойда сотқин, алдамчи, эҳтирослар, ғам-ғусса бўлмайди». Беруний Ўрта Осиё, Қадимги юнон ва хинд халқлари ҳаётини яхши билгани учун оиладаги ажримлар муаммосини улар амал қиладиган оилавий урф-одатлар, қадриятларнинг ўзига хос томонларига таққослаб таҳлил қилади. Аллома қарашларида оилавий муносабатлар барқарорлигининг етакчи омиллари: оқиллик ва меҳнатсеварликнинг аҳамияти ҳақида қимматли фикрлар мавжуд. Оилада иқтисодий фаровонликнинг йўқлиги оила ажримларининг

салмоқли қисмини ташкил этаётган бугунги кунда улуғ алломанинг оиланинг таъминотида меҳнатсеварликнинг аҳамияти ҳақидаги фикрлари долзарбдир. Беруний оила бахтиёрлиги кўпроқ аёл зиммасидалигини таъкидлагани эътиборлидир. Олимнинг ажрим борасидаги қарашлари «Минералогия» асарида ўз ифодасини топган. Асарда шундай таъкидлар бор: «сен рашк қилишдан сақлангин, чунки бу ажралиб кетишнинг калити. Эрингга қараб ҳадеб гина қилаверсанг нафратни уйғотади» [10, – Б.25].

Оилавий муносабатлар масалаларида Абу Али ибн Синонинг «Тадбири манзили» асаридаги «Афсонавий беҳтарин занҳо» бўлимида аёлларнинг яхши хулқли бўлиши ҳақида сўз боради, асарда аёллар оиласини мустаҳкамлашлари учун қуйидаги хислатлар соҳибаси бўлишлари зарурлиги уқтирилади: билимли бўлсин, у динига ишониши керак, уятчан, шарм-ҳаёли бўлсин, табиатан жасур бўлсин, ўз эрини қаттиқ севсин, туғиш ва бола тарбияси ҳақида ўйласин, эзма бўлмасин, ўз эрига бўйсунсин, тўғри, камтар ва фаросатли бўлсин, ҳеч қачон ўз шаънига доғ туширмасин, эри билан эҳтиёткор бўлиб, унинг хурматини жойига қўйиб муомалада бўлиши шарт, у ўз вазифасини ва бурчини яхши билиши шарт, хотин оила хўжалигидаги нарсалардан тўғри, тежаб фойдаланишни билсин, у ўз табиати ва яхши томонлари билан эридаги камчиликларни йўқотсин [11, – Б.99]. Ибн Синонинг «Китоб уш-шифо» асарида оила инқироzi ва ажримига сабаб бўладиган омиллар ҳам кўрсатиб ўтилган. Буларга: агарда эр-хотинликдан фарзанд дунёга келмаган бўлса, хотин эрига хиёнат қилиб унинг эътиборини пасайтирса, хотин киши тарбиясиз бўлсаю, тарбия олишни истамаса, эр ва хотин бир-бирига ёқмайдиган бўлса ажрашиши киради. Алломанинг «Донишнома», «Рисолаи ишқ», «Уй хўжалиги» асарларида ҳам оила муносабатларига эътибор қаратилганлиги таҳсинга лойиқ. Буюк мутафаккир Юсуф Хос Ҳожибнинг машҳур «Қутадғу билик» асарида турмуш ўртоғи танлашда унинг қайси сифат ва фазилатларига эътибор бериш зарурлиги, инсон шахсига хос фазилатларнинг оилавий ҳаётни бошқаришдаги роли, ўрни ва аҳамияти, эр-хотинни хиёнати кораланади, турмуш ўртоғи танлашда қайси сифат ва фазилатларига эътибор бериш зарурлиги, инсон шахсига хос фазилатларнинг оилавий ҳаётни бошқаришдаги роли, ўрни ва аҳамияти, эр-хотин ўзаро муносабатларининг меъёрлари, фаровон ва оилавий жанжалларсиз ҳаёт кечиришнинг муҳим шартлари ҳақида қимматли фикрлар келтиради [12, – Б.192]. Абу Мансур Мотурудийнинг илмий меросида ҳам оила ва унинг барқарорлиги масаласида ўрганилган жиҳатлар кўп. Хусусан, аллома «Инсон у дунё ва бу дунёдаги тақдирини ўзи яратиши, инсон эркинлиги ва ҳурлигини таъминловчи куч-ҳар бир ҳаётгий вазиятда оқилона меъёр, муросавий мувозанатни таъминлай билиш тамойилларига риоя қила олишдан иборат», - деган концепсиясига кўра, айна мувофиқлиги ҳамда инсоннинг ҳар ишга қодирлиги ва масъуллиги ғоясининг мамлакатимиз тарихида маънавий пойдевори мавжудлигини кўрсатади [13, – Б.20]. Ислондаги калом илми, ақоид таълимотлари қаторида аллома инсонни бошқалар билан муносабатларида оила муҳитидаги конфликтли ҳолатлар пайдо бўлган ҳолатларда ҳам «экзценциалистик ёндашув кишини комфрамизмдан, яъни лоқайдлик ва бефарқликка берилишидан халос бўлишга даъват этади» [14, – Б.22]. Айниқса, оила муҳитида оила аъзоларининг баҳамжиҳат ҳаёт кечиришлари ҳамда оила фаровонлигини таъмин этишда бу жиҳатлар муҳим эканлиги бугун ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Бунда гап ҳаётгий вазиятда оқилона меъёр ва муросавий мувозанатни таъминлай билиш тамойилларига риоя қила олиш инсон эркинлиги ва ҳурлигини таъминловчи куч эканлиги ҳақида бормоқда. Бугунги оила муаммоларини ҳал этишда буюк алломаимиз илмий меросидан фойдаланиб фаолият юритиш тўғри қарор ва ечим учун йўл кўрсатади. Амир Темур ҳам давлат арбоби сифатида жамиятни олға етакловчи, ривожлантирувчи ички омил-оила эканлигини теран ҳис этган. У оила қуриш ва уни мустаҳкам сақлаш борасидаги масалага давлат юмушидек жиддий ва эътибор билан ёндашган. Хусусан, келин танлаш ҳақида қуйидаги фикрларни билдирган: «...ўғилларим, набираларим ва яқинларимни уйлантирмоқ ташвишида келин изламоққа эътибор бердим. Бу ишни давлат юмуши билан тенг кўрдим. Келин бўлмишнинг насл-насабини, етти пуштини суриштирдим, саломатлигини, жисмоний камолотини аниқладим» [15, – Б.18-19]. Амир Темур бошқарувнинг турли соҳаларига таллуқли масалаларда аёлларнинг фикрини инобатга олган. «...Амир Темур Бибихонимга ошқора

буйсунмаса-да, унинг одилона маслаҳатларига ўзида эҳтиёж сезиб турган» [16, – Б.5] Фикримизча, бу каби омиллар ўша даврда жамият тараққиёти юксалишига таъсир кўрсатгани.

Алишер Навоий илмий меросида ҳам эр-хотин муносабатлари, бурчлари, аёллар фазилятлари, уларнинг оилада тутган ўрни ҳақидаги қарашлари беқиёс. Унинг «Маҳбуб ул-қулуб» асарида уйланишнинг фойдаси, оилада аёлларнинг фазилятлари ҳақида ажойиб фикрларни баён этган: «...яхши хотин оиланинг давлати ва бахти. Унинг озодалиги ундан, уй эгасининг хотиржамлиги ва осойишталиги ундан, хуснли бўлса – кўнгил ёзиғи, хушмуомула бўлса – жон озиғидир. Оқила бўлса рўзғорда тартиб интизом бўлади, асбоб-анжомлар покиза ва саранжом туради» [17, – Б.244]. Алломанинг фикрларини ижтимоий нуқтаи назардан таҳлил қиладиган бўлсак, ўша замонларда ҳам, бугунги жамиятимизда ҳам оила қуришда ёшларнинг ўзларига муносиб, ҳар томонлама мос турмуш ўртоғи танлаши, уларда зарур сифат ва фазилятлар бўлиши оиланинг равнақига асос яратади, бир-бирига номуносиб эр-хотин эса оиланинг таназулидир. Хусайн Воиз Кошифийнинг «Ахлоқи муҳсиний» китобида оила тарбиясида ва эр-хотин муносабатларида муҳим бўлган жиҳатларни Қуръон оятлари, ҳадислардан намуналар келтириб шарҳлаб берилган [18, – Б.161]. XIX асрда яшаб ижод этган шарқ мутафаккирларидан бири Аҳмад Дониш «Наводир ул-вақоеъ» номли асарида никоҳ одоблари баёни, уйланиш шартлари, қайнона ва келиннинг хусумати ҳақида батафсил баён қилган [19, – Б.242]. Аллома фикрича, «Оилавий бахт инсонларнинг орзу-истаклари, мақсадларига етиб яшашдир, бунга эришишга ҳалақит берадиган жиҳатлар ичида энг катта тўсиқ бу оила ажримларидир. Шундай экан, оилани бундай ҳолатга тушиб қолмаслигининг ягона йўли оила илмини мукамал ўрганмоқ, ҳаётий тажрибалардан сабоқ олмоқдир. Бу кўпроқ аёлларга боғлиқ, чунки эркак учун солиҳа хотиндан ортиқроқ неъмат йўқдир, оиладаги иноқлик ва тотувлик, саранжомлик улар қўлидадир».

XIX аср охири - XX аср бошларида яшаган туркий халқлар оила муносабатлари соҳасида ўз қарашлари билан танилган олима Фаҳр-ул Банот Сиғбаттуллоҳ қизининг «Қизлар тарбияси», «Оила сабоқлари» каби асарлари Туркистондаги анъанавий халқ мактабларида отинойилар томонидан қизларга ўқитилган. Бу даврда жаҳидчи маърифатчиларимиз ҳам янги тузум ва янги давр учун курашни энг аввало, оилани ислоҳ қилишдан бошламоқ зарур, деб ҳисоблайдилар. Уларнинг фикрича, оила асосини тўғри қурмай туриб ва ёш авлодни тўғри йўлда тарбияламасдан туриб, жамиятни ислоҳ қилиш ҳамда унинг ривожини тараққиёт сари йўналтириш мумкин эмас ва охир оқибатда миллат тақдири, унинг оиласининг ҳолатига боғлиқ [20, – Б.4]. Маҳмудхўжа Бехбудий «Сағирлар ҳақида», «Ҳифзи сихати оила», Ибратнинг «Миллатни ким ислоҳ этар?» каби «Ойна» журналидаги мақолаларида маърифатпарварларимиз жамиятнинг маънавий қиёфаси оилага боғлиқлигини атрофлича таҳлил этганлар [21, – Б.49]. Жаҳидчиларимиз оиланинг маънавий қиёфаси ҳамда барқарорлиги кимга ёки нимага боғлиқлиги ҳақидаги саволни ўртага ташладилар. Хусусан, Фитратнинг илмий қарашларида оила масаласи ҳамда оиланинг жамиятда тутган ўрнига алоҳида эътибор қаратилган [22, – Б.9]. Исломгача ва ислом динининг мамлакатимиз ҳудудида ёйилишидан бошлаб, оила, никоҳ, унинг барқарорлиги борасида муҳим жиҳатлар шаклланган. Ислом динида никоҳ зарурий ҳисобланиб, ибодат даражасига кўтарилган. Айнан никоҳ инсонни ҳаромдан сақланишини таъминловчи жиҳат сифатида талқин этилиши диққатга сазовор. Қуръони каримнинг «Нисо» ҳамда «Бақара» суралари оятларида айнан шу масала борасида фикрлар баён этилган. «Унинг аломатларидан таскин топишингиз учун ўзларингиздан жуфт яратгани ва ўртангизда иноқлик ва меҳрибонлик пайдо қилганидир. Албатта, бунда тафаккур қиладиган кишилар учун аломатлар бордир», дейилиши аҳамиятлидир. Бугун Ғарб давлатларида турлича тарзда айрим кучлар томонидан тарғиб қилинаётган «жинсий инқилоб» каби бузғунчи ғоялар салбий оқибатни келтириб чиқармоқда, ахлоқий бузуқлик оилаларнинг парчаланишини купайтирмоқда, табиий монеликнинг йўқотилишидан ОИТС пайдо бўлди. 2009 йилда Россия социолог олимлари оила ажримлари бўйича тадқиқот ўтказганларида мамлакатдаги умумий ажримлар никоҳланганларнинг 54,3% ни ташкил этган. Бу кўрсаткич: Таймир автоном вилоятида 94%, Чукоткада 83%, Коряк автоном вилоятида 80%, мусулмонлар яшайдиган Доғистонда 17%, Чеченистонда 4,3%,

Ингушияда 10% ни ташкил этган. Бахтли умр кўриш ва кўп болалик туғилишнинг ўсишида ҳам айнан шу минтақалар барқарор эканлиги аниқланган. Рус проваслав черкови руҳонийлари ҳам ўз вазъларида аҳолини оила тутуми борасида мусулмонлардан ўртак олишга даъват этиш ҳоллари бор [23, – Б.9]. Ислом дини ва унинг оила тизимидан бохабарлар ажримлар муаммосини ҳал этиш чораси сифатида оила кадриятларини ҳаётга татбиқ этишда деб билмоқдалар. Исломдаги никоҳнинг фарзи, вазифалари, оила қуришнинг асослари ва мақсадлари ҳақида ислом оламида муҳаддис сифатида танилган Абу Исо Термизий тўплаган ҳадисларда маълумотлар баён қилинган. Исо Термизий ўз қарашларида оила қуриш сабаблари, никоҳ шартлари, эр-хотиннинг масъулиятлари ҳақидаги ҳадисларга эътибор қаратган [24, – Б.13]. У ривоят қилган ҳадислардан бирида: «Сизларнинг энг яхшиларингиз хотинларига яхшиларингиздир», дейилган. Бу билан буюк муҳаддис никоҳдан кейинги ҳаёт давомида оилада эр хотинига нисбатан хушмуомала бўлиши, фаровон ҳаёт кечиришда энг яқин маслақдошига айланиши ҳамда аёлига озор етказмаслиги лозимлигини уқтириб, бунга амал қилишлик пайғамбаримиз фарзларига амал қилишлик эканлигини, эр хотиннинг иффатини сақлаши лозимлиги, уни ҳаромдан сақлаш эр зиммасидаги вожиб амал экани ҳақида тўхталиб ўтган. Эркак аёлини қизганиши кераклигини, бироқ рашкни зулм даражасига кўтариб юбормаслигини таъкидлайди. Ислом динида етакчилик эркакка берилган. Бу жиҳат оилавий кадриятларимизда ҳам оила қуриш арафасидаги ёшларга сингдирилган. Аммо бугун айрим оилалардаги нотинчликларга сабаб бўлаётган жиҳатларда бунинг аксини кўришимиз мумкин. Мамлакатимизда ҳам гендер тенглиги сиёсатида хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги ўрнини кучайтириш устивор масалалардан бири сифатида қаралмоқда. Аммо унутмаслигимиз зарурки, қадимданок бизда эркак ва аёлга ижтимоий муносабатларда тенглик берилсада, оилада ва исломда тенглик берилмаган. Бу камситиш маъносида эмас, балки аёлни эҳтиётлаш ва ҳимоялаш маъносида. Шариатда «талок» айтиш ҳукми ҳам эркакда бўлишининг сабаби ҳам шунда. Қолаверса, руҳий ва жисмоний жиҳатдан эркак киши аёлга нисбатан қувватли қилиб яратилган. Оилада эрнинг раҳбарлиги аёли ва фарзандларига зулм қилиш учун эмас, балки шариат кўрсатмасига биноан уларни моддий таъминлаш ва ҳимоя қилишдир. Бизлар истибдод йилларида унутилган, аниқроғи, мажбурлаб йўқотилган миллий ва оила кадриятларимизни тўғри англаб, уларни ёшлар орасида тарғиб қилишимиз ажрим ёқасига келиб қолишнинг олдини оладиган муҳим омилдир. Бугунги тезкор замонамизда дунё халқлари учун умумий этикет, умумий феъл-атвор, умумий менталитетни махсус ва изчил равишда таркиб топтиришга уринилмоқда. Сиёсий, иқтисодий ва инфорацион глобаллашув менталитетлар, руҳий ўзига хосликлар, феъл-атворнинг стандартлашувига ҳам туртки бермоқда. Бунинг салбий жиҳати халқнинг миллий ўзлигидан бир чекинишига, маданиятнинг ворисийлик анъаналарига, миллий характер бутунлигига путур етказди. Аммо, қарамлик даврида юритилган сиёсат халқимиз ўзининг маънавий томирларидан узоқлашуви ҳамда ўзга миллат менталитетига хос жиҳатлар таъсирига билвосита тушиб қолиши оила кадриятларига путур етказганки, бунинг асорати ҳозирга қадар ҳаётимиз ва олиб борилаётган ислоҳотларимизга салбий таъсир кўрсатмоқда. Халқимизда эса минг йиллар давомида синовлардан ўтиб келаётган оддий ҳаёт ҳақиқати бор: оиладаги адолатни фақат эр ва хотин, сўнгра уларга яқин қон-қариндошлар ўрната олади, бошқа кучлар эса вақтинчалик. Аждодларимиз оила муаммоларини, ниҳоятда сир сақлаган, оила сирлари ичкарида ҳал қилинган. Ёшлар ёши улуғларнинг панд-насихатлари қулоқ солган. Жиноят содир этилсагина ҳукмдорга ва қозига арз қилишган. Оила қурган ва турмуш қуриш арафасида бўлган ҳар бир мусулмон фарзанди никоҳ, талок масалаларидан хабардор бўлиши шарт саналган. Диний кадриятларимизда яна оилавий хотиржамликни таъмин этишнинг муҳим шартларидан бири сифатида эр-хотинларнинг қариндошлари билан бўладиган муносабатлар одоби муҳим саналади. Халқимизнинг оила кадриятлари ҳам ғарбагидан тубдан фарқ қилади, ғарбда моддият асосий ўринга чиқарилган, манфаатлар борасида иқтисодий манфаат, айниқса, устувор аҳамиятга эга эканлиги маълум, Шарқ халқларидан фарқ қиладиган жиҳатларда реал манфаатлар устиворлиги юқори. Таниқли социолог олим М.Бекмуродов таъкидлаганидек: «...Шарқ халқлари учун бош кадрият маънавий омиллар, айниқса, инсон шаъни ва обрў-эътибори,

нафсонияти, орияти, виждони ҳисобланиб келган. Маънавий талаблар эса ўз-ўзидан қадриятлар қаторини муносиблаштиришни, бирини кетидан мантиқий равишда иккинчисини кўйишни тақозо этган. Хусусан, отага эҳтиром, она эъзози, ака ва ука ҳурмати, қавмуқариндошлар тотувлиги, қўни-қўшнилар аҳиллиги қадриятлар сифатида муайян кетмакетликда, қадрланиш даражасига кўра иерархик шаклда ҳаётдан ўрин олиб келган. Қадриятлар қаторидаги тартибларнинг сусайишига таъсир этган» [25, – Б.170]. Халқимизнинг кўп асрлик тараққиётида шаклланган миллий тажриба бугунги кундаги оила ажримларининг олдини олишда кўл келади. Оила қуриш улкан воқеа, қолаверса, нафақат миллий, балки умумбашарий қадрият. Келин-куёвларга оилани мустаҳкамлаш зарурлигини уқтиришда буюк ҳикмат бор. Оила қуриш билангина оилавий ҳаёт тўқис бўлиб қолмайди, балки оилани асраб-аввайлаш, ажрим ёқасига олиб келмаслик муҳим. Шарқ мутафаккирларининг оила ва тарбия ҳақидаги тадқиқотларини ўрганиш жараёнида қуйидаги хулосага келишимиз мумкин: оила жамиятнинг муҳим таркибий қисми, унинг шаклланиши ва ривожланиши жамият ҳаётидаги сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маънавий муносабатлар билан боғлиқ равишда амалга ошган. Жамиятда бўлиб турадиган ўзгаришлар кишиларнинг турмуш тарзи, яшаши ва меҳнат қилиш шароитлари, миллий-ахлоқий меъёрлар, психологияси, диний эътиқодлари ҳам оилавий муносабатларнинг ахлоқий, ҳуқуқий ҳамда ижтимоий меъзонларга таъсир кўрсатган. Оилавий ажримлар профилактикаси миллий тажрибамизда оилавий муносабатлар ва оила мустаҳкамлигининг асоси ҳуқуқий, ахлоқий асослари ота-оналарнинг жамият ва фарзандлар олдидagi бурчи масаласи алломаларимизнинг диққат марказида бўлганлиги, ёшларга оиланинг буюк маънавият, қадрият, бурч ва масъулият эканилиги сингдирилганига амин бўламиз.

Адабиётлар/Литература/ References:

1. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технолог. қўллаб – қувватлаш йили» да амалга оширишга оид давлат Дастури тўғрисида 22.01. 2018 й./lex.uz./. – Б. 5.
2. Саифназарова Ф. Ўзбек оиласи: маънавий ва ижтимоий қадриятлар – Т.; 2007. – Б. 107.
3. Ясудо Ё. Брак в Японии. – М., 2004; Тиэ Н. Равенство женщин в семье. – М., 2001. – С. 67.
4. Шакирова Ш.Ю.Оилавий қадриятлар–жамият мустаҳкамлиги асоси. Респ. Конф.матери.Ўзб. Мил.университет. 4-даврий тўплам. – Т.; 2020, – Б. 323.
5. Қуръони карим, – Т.: Чўлпон. 1992. – Б. 18.
6. Мирзиёв Ш.М. БМТ Бош Ассамблеяси 75-сессиясида сўзлаган нутқини ўрганиш ва жамоатчилик ўртасида тарғиб қилиш. – Т.: Маънавият, 2021. – Б. 67.
7. Шакирова Ш.Ю. Жамият ижтимоий-сиёсий ҳаётида Сароймулкхонимнинг ўрни. www.scientific.progress.uz . 4-бет
8. Марғиноний Б. Ҳидоя,1-ж, Никоҳ китоби, Талоқ китоби. – Т.: Адолат. 2000, 39-бет.
9. Абу Наср Форобий.Фозил одамлар шаҳри. –Т.: Мерос, 1993, – Б. 224.
10. Беруний. Минералогия. – М.: Наука. 1963. – С. 25.
11. Раҳимов С. Абу Али ибн Сино таълим ва тарбия ҳақида – Т.: 1996, – Б. 99.
12. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билик. – Т.; Юлдузча, 1990. – Б. 192.
13. Бекмуродов М. Ўзбек менталитети. – Т.: Info Capital Grup, 2011. – Б. 20.
14. Бекмуродов М. Ўзбек менталитети. – Т.: Info Capital Grup, 2011. – Б. 22.
15. Амир Темур ўғитлари. – Т.; Наврўз. 1992. – 18-19 бетлар.
16. Шакирова Ш.Ю. Жамият ижтимоий-сиёсий ҳаётида Сароймулкхонимнинг ўрни. www.scientific.progress.uz. 5-бет
17. Алишер Навоий. Маҳбубул қулуб. – Т.: 2013. 13-жилд. – Б. 244.
18. 18.Хусайн Кошифий. Ахлоқий муҳсиний.– Т.: Ўзб. мил. Энцикл., 2011.– Б. 161.

19. Раҳимова Н. Аёл муқаддасан. –Т.: Ёзувчи. 1999. – Б. 242 .
20. Алимова Д. Оила пойдевори ҳақида рисола. Фитрат. ОИЛА. – Т.; Маънавият. – Б. 4.
21. Фитрат. А. ОИЛА. – Т.: Маънавият, 2021. – Б. 9 .
22. Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф. Бахтиёр оила. Ҳилол, – Т.; 2013. – Б. 9 .
23. Абдубакирова М. Келин-куёвлик бахти. И Бухорий халқаро Маркази. –Т.;2009. – Б.9.
24. Абдубакирова М. Келин-куёвлик бахти. И Бухорий халқаро Маркази. –Т.;2009. – Б.13.
25. Бекмуродов М. Ўзбек менталитети. –Т.: Info – Capital Group нашри, 2011; – Б.170.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000